

KIMYOVIY MASALA VA ULARNI ECHISHDA YUZAGA KELADIGAN QIYINCHILIKLAR

Ajiniyazova Sholpan Saparniyazovna
Assistant

Uteniyazov Karimbay Kuanishbaevich
k.f.n, docent.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038169>

O'quv masalalari tizimida alohida o'rinni hisoblash masalalari - ob'ektlarni sifat jihatidan tahlil qilishni va ularning miqdoriy tavsifini va o'zgartirishni talab qiladigan masalalar egallaydi. Boshqa o'quv masalalari orasida ularning ulushi ortib bormoqda. Va bu, ehtimol, nafaqat olingan bilimlarning amaliy jihatini mustahkamlash, balki matematika yordamida yangi bilim sohalarini rivojlantirish bilan ham bog'liq.

Ma'lumki, ta'lim mazmuni fanning fanga proyeksiyasi hisoblanadi [1]. Ammo hozirgi zamon fani nafaqat moddalarning sifat xususiyatini o'rganish, balki uni miqdor va sifat jihatdan aniqlash masalalari bilan ham shug'ullanadi. Ob'ektlarni tadqiq qilish va tavsiflashning matematik usullari hozirgi vaqtda nafaqat ularning an'anaviy sohalari - fizika, kimyo, astronomiya, balki biologiya, tilshunoslik, mantiq, sotsiologiya, psixologiya va boshqalarda ham qo'llaniladi[2,3].

Ilmiy bilimlarni matematiklashtirish, matematik usullarning yangi sohalarga kirib borishi nafaqat matematikaning o'zi, balki aniq fanlarning nazariy darajasini rivojlantirish bilan ham bog'liq bo'lib, bu tabiatga chuqurroq kirib borish imkonini beradi, muayyan fan tomonidan o'rganiladigan hodisalarning umumiy asosini, kelib chiqish mexanizmini aniqlash va hokazolardan iborat. Ob'ektlarning bir xilligini aniqlash miqdoriy jihatdan taqqoslash, "moddalar o'lchovi" ni belgilash, sifat chegaralarini, miqdoriy o'zgarishlarni sifatga o'tish imkoniyatini oshiradi. Fan o'z predmetini miqdoriy va sifat jihatidan o'zlashtirgani sari matematikada kengroq nazariya va tushunchalarni qurish vositasiga ega bo'ladi.

Biroq, ob'ektlar sifatini miqdoriy tavsiflash masalalari, ayniqsa, tabiiy fanlar - fizika, kimyo, biologiya va boshqalar uchun xarakterlidir. Bu fanlar qonunlarining aksariyati formulalar, tenglamalar, matritsalar va boshqa matematik modellar orqali tavsiflanadi, ular ob'ektlardagi miqdoriy-sifat munosabatlari va bog'liqliklarini ifodalaydi. Ushbu bog'liqliklarni bilish tufayli fan moddalarning hossalari va ularning inson ehtiyojlari uchun maqsadli o'zgarishini chuqurroq tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu bog'liqliklardan har qanday tizimlarning harakatini bashorat qilishning amaliy masalalarini, tashqi ta'sirlarni loyihalash muammolarini, sun'iy tizimlarni yaratish muammolarini hal qilishda foydalanish uchun birinchi navbatda juda ko'p sonli hisob-kitoblarni amalga oshirish kerak. Bu siz, barcha parametrlarning butun tizimga ta'sirini, ularning muvofiqlashtirilishi va o'zaro ta'sirini hisobga olish mumkin emas.

Fanning ta'lim mazmuni sifatida akademik predmetga proyeksiyalanishi faqat o'zlashtirilishi kerak bo'lgan bilimlarning ob'ektiv mazmunini ifodalash bilan cheklanib qolishi mumkin emas; ta'lim predmeti ushbu bilimlarni ishlab chiqaruvchi faoliyatning o'zini ham o'z ichiga olishi kerak: uning dasturi, vositalari va usullari, shu jumladan matematik vositalar bo'lib hisoblanadi. Demak, fan hisoblash masalalarini yechish bilan

shugʻullanganidek, taʼlim predmeti ham oʻz mazmuniga bunday masalalar modellarini va ularni yechish usullarini kiritishi kerak.

Hisoblash masalalari tabiatshunoslik ciklining predmetlarida eng keng tarqalgan masala turi hisoblanadi. Ularni yechishda miqdorlar oʻrtasidagi funktsional bogʻliqliklar oʻrnatiladi va tahlil qilinadi, ular atrofdagi dunyoda oʻzaro bogʻliqlik va sababiylikni eng aniq ifodalaydi. Hisoblash masalalari boshqa turlar orasida ustun oʻrinni egallaydi. Bunday masalalar turli xil tekshirishlarda ham keng qoʻllaniladi: maktabdagi yakuniy nazorat va imtihon ishlarida, oliy oʻquv yurtlariga kirish imtihonlarida va hokazo. Hisoblash masalalari tabiatshunoslik ciklining predmetlarida eng keng tarqalgan masala turi hisoblanadi. Ularni yechishda miqdorlar oʻrtasidagi funktsional bogʻliqliklar oʻrnatiladi va tahlil qilinadi, ular atrofdagi dunyoda oʻzaro bogʻliqlik va sababiylikni eng aniq ifodalaydi. Hisoblash masalalari boshqa turlar orasida ustun oʻrinni egallaydi. Bunday masalalar turli xil tekshirishlarda ham keng qoʻllaniladi: maktabdagi yakuniy nazorat va imtihon ishlarida, oliy oʻquv yurtlariga kirish imtihonlarida va hokazo. Bu hisoblash masalalarini echish qobiliyatini alohida ahamiyatga ega qiladi. Yu.M.Kolyagin [4] tadqiqotiga koʻra, oʻquvchilar maktabda oʻqish davomida oʻn besh mingga yaqin turli masalalarni echadi, lekin ularning koʻpchiligi hech qachon masalalarni echish uchun zarur koʻnikmalarga ega boʻlmaydi. Anʼanaviy taʼlimda oʻquvchilar tomonidan hisoblash masalalarini echishda maʼlum qiyinchiliklar mavjud - bu qiyinchiliklar, biz koʻrib turganimizdek, uchta asosiy nuqta bilan bogʻliq.

Bu hisoblash masalalarini echish qobiliyatini alohida ahamiyatga ega qiladi.

References:

1. I.A.Tashev, I.I.Ismoilov, R.R.Roziev Anorganik kimyodan mashq va masalalar toʻplami „Oʻqituvchi nashryot –matbaa ijodiy uyi Toshkent— 2005 191 b
2. O.A.Ismoilova Boshlangʻich sinf oʻquvchilariga misol va masalalar echishni oʻrgatishda toʻplamlar nazariyasi elementlaridan foydalanish Pedagogics international research jurnal Volume-6,ISSUE-1, March-2022 272-275 b www.pedagoglar.uz
3. Еремина Л. А. Как мы используем логические схемы // Химия в школе. 2003.-№3. С. 38-40.
4. П. Я.Гальперин Методы обучения и умственное развитие ребенка. - М.: Изд-воМГУ, 1985.-45С.